

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 121–121

**PRENATÁLNA DIAGNOSTIKA KONGENITÁLNEJ ADRENÁLNEJ HYPERPLÁZIE
POMOCOU STANOVENIA 17-OH PROGESTERÓNU V PLODOVEJ VODE
V 22. TÝŽDNI GRAVIDITY – KAZUISTIKA**
**PRENATAL DIAGNOSIS OF CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA
BY MEASUREMENT OF 17-OH PROGESTERONE IN AMNIOTIC FLUID
AT 22 WEEKS OF GESTATION – A CASE REPORT**

Miroslava Meššová¹, Boris Beľo¹, Slávka Machalová², Anton Čunderlík², Soňa Valašíková³

¹Medirex, a.s., úsek klinickej biochémie, Bratislava, ²Univerzitná nemocnica Bratislava, ³Gynekologická ambulancia Missio, Komárno

miroslava.kamenska@medirex.sk

SÚHRN

Kongenitálna adrenálna hyperplázia (CAH) je autozómovo recesívne dedičné ochorenie spôsobené najčastejšie deficitom enzýmu 21-hydroxylázy, čo vedie k poruche syntézy kortizolu a nadprodukcii androgénov. Včasná prenatálna diagnostika je kľúčová najmä u plodov ženského pohlavia, kde hrozí virilizácia vonkajšieho genitálu. V našej kazuistike popisujeme prípad prenatálnej diagnostiky CAH u plodu v 22. týždni gravidity, kde podozrenie na diagnózu CAH vzniklo na základe USG nálezov maskulinizácie genitálu u plodu so známym ženským pohlavím na základe TRISOMY testu. Diagnóza klasickej formy CAH bola následne potvrdená stanovením zvýšenej koncentrácie 17-OH progesterónu v plodovej vode a molekulárno-genetickým vyšetrením. Prípad poukazuje na prínos hormonálnej analýzy ako doplnku k molekulárnej diagnostike.

Kľúčové slová: kongenitálna adrenálna hyperplázia; 17-OH progesterón; prenatálna diagnostika; plodová voda

ABSTRACT

Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is an autosomal recessive inherited disorder most commonly caused by a deficiency of the enzyme 21-hydroxylase, leading to impaired cortisol synthesis and excess androgen production. Early prenatal diagnosis is particularly crucial in female fetuses, where there is a risk of virilization of the external genitalia. In our case report, we describe a case of prenatal diagnosis of CAH in a fetus at the 22nd week of gestation. Suspicion of CAH arose based on ultrasound findings of genital masculinization in a fetus known to be female according to the TRISOMY test. The diagnosis of the classic form of CAH was subsequently confirmed by elevated levels of 17-OH progesterone in the amniotic fluid and molecular genetic testing. This case highlights the value of hormonal analysis as a complement to molecular diagnostics.

Keywords: congenital adrenal hyperplasia; 17-OH progesterone; prenatal diagnosis; amniotic fluid